

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ

Умаров Закир Равупович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти
"Махсус-касбий фанлар" кафедраси профессори, иқтисод фанлари
НОМЗОДИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551721>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 24- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

Айтиш мумкинки Марказий Осиё давлатлари – Ўзбекистон ташқи сиёсатининг муҳим устувор йўналишидир

ABSTRACT

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистонда кенг қамровли ислохотларни амалга ошириш ташаббускори бўлиши сабабли кенг қўламли асосий туб ўзгаришлар йўлини босиб ўтди. Мамлакат ичида бўлганидай, хорижда ҳам бугунги Ўзбекистон ва етти йил аввалги Ўзбекистон – бу ўзининг сифат кўрсаткичлари бўйича иккита буткул турлича ҳодиса эканлиги борасида экспертлар фикрларида яқдиллик бор.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистонда кенг қамровли ислохотларни амалга ошириш ташаббускори бўлиши сабабли кенг қўламли асосий туб ўзгаришлар йўлини босиб ўтди. Мамлакат ичида бўлганидай, хорижда ҳам бугунги Ўзбекистон ва етти йил аввалги Ўзбекистон – бу ўзининг сифат кўрсаткичлари бўйича иккита буткул турлича ҳодиса эканлиги борасида экспертлар фикрларида яқдиллик бор.

Ўзбекистон бугунги кунда нафақат замонавий жаҳон тенденциялари ютуқларини қабул қиладиган ва мослаштирадиган, балки ўзи ҳам камида минтақавий кун тартибини шакллантираоладиган ҳаракатчан, янгиликларга очиқ ҳамда дунё ҳамжамиятининг доимий равишда ривожланиб боровчи аъзосини ўзида номоён қилаётган давлатга айланиб бормоқда.

Айтиш мумкинки Марказий Осиё давлатлари – Ўзбекистон ташқи сиёсатининг муҳим устувор йўналишидир

Давлатимизда ислохотларнинг эътироф этилган дастлабки ютуғи – Марказий Осиё мамлакатлари билан муносабатларнинг жадаллик билан юксалиши бўлди. Мамлакатимизнинг минтақадаги яқин кўшнилари билан муносабатларида янги давр бошланди ва бу шунчалар қисқа муддатларда амалга ошдики, бу ҳаракатлар Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги муносабатларни ижобий томонга ўзгаришига сабаб бўлди.

Дастлаб Тожикистон Республикаси билан “Стратегик шериклик тўғрисида” ги шартномани имзолаш билан мустақамланди. Шартномани имзоланишини аҳамиятли томони, икки давлатда яшовчи оддий одамлар ҳаётига ижобий таъсир кўрсатди, чунки фуқароларнинг сафари ва инсонпарварлик алоқаларини енгиллаштирувчи визасиз тартиб киритилди. Ўзбек-тожик черагаларини аниқ белгилаш ва делимитациялаш, шунингдек, сувдан фойдаланиш масалалари бўйича конструктив мулоқотда сезиларли ўзгаришларга эришилди.

Жумладан Ўзбекистон-Қирғизистон муносабатларида Ўзбекистон Республикаси Президентини 2023 йил 26-27 январь кунлари давлат раҳбарини расмий ташрифи чоғида Президент Ш. Мирзиёев ва Президент Садир Жапаровлар икки томонлама муносабатларни сифат жиҳатидан янги – кенг қамровли стратегик шериклик даражасига олиб чиқувчи Декларацияга имзо чекдилар. Томонлар ўртасида давлатлараро, ҳукуматлараро, идоралараро ва ҳудудлараро ҳужжатлар алмашилди.

Вазирлик ва идоралар ўртасида қишлоқ хўжалиги, энергетика, божхона, саноатнинг устувор йўналишларини ривожлантириш, инновациялар ва илмий тадқиқотлар, ёшларни қўллаб-қувватлаш соҳаларида ҳамкорлик тўғрисида битимлар имзоланди.

Қозоғистон Республикаси билан 2016—2022 йилларда ўзаро муносабатларда қардошлик ва аҳил қўшничилик алоқалари тубдан янги босқичга кўтарилиб, янада мустаҳкамланди. 2021 йил 6 декабрда Ўзбекистон Республикаси ва Қозоғистон Республикаси ўртасида иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги Декларация имзоланган эди. Мазкур ҳужжатда томонларнинг Олий Давлатлараро Кенгаш, Парламентлараро ҳамкорлик кенгаши ҳамда Ўзбекистон Республикаси ва Қозоғистон Республикасининг Ташқи ишлар вазирлари Кенгашини таъсис этиш нияти ифодаланган.

Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил апрель ойида Ашхободга ва Туркменистоннинг янги Президенти Сардор Бердимухамедовнинг 2022 йил июль ойида Тошкентга ташрифи давомида ва 2022 йил октябрь ойида Президентимизнинг Ашхободга расмий ташрифи чоғида эришилган келишувлар дўстлик, аҳил қўшничилик ва стратегик шерикчилик муносабатларини янада мустаҳкамлади.

Янги Ўзбекистон сиёсатининг янги Марказий Осиё вектори ҳақида гапирганда уларнинг сифати жиҳатидан яхшиланишининг бир қанча индикаторларини таъкидлаш мумкин. Марказий Осиё мамлакатлари Ўзбекистонга сайёҳлик мақсади билан ташриф буюрувчи фуқаролар орасида изчил биринчиликни эгаллайдилар. Бинобарин 2022 йилнинг май ойида Ўзбекистонга 503,6 минг хорижий сайёҳ ташриф буюрган бўлса, шундан қарийб 170 минг нафари Қозоғистон, 141,3 минг нафари – Қирғизистон ва 16 минг нафари – Тожикистон фуқароларидир. Буларнинг барчасини қўшганда 427 минг нафардан ортиқни ташкил этади.

Ўзбекистон ташқи сиёсат векторининг биринчи навбатда, энг яқин қўшнилари – Марказий Осиё мамлакатлари билан ўзаро манфаатли алоқаларни ўрнатишга қараб йўналтирилгани бу соҳадаги ўзгаришларнинг энг муваффақиятли жиҳатларидан биридир. Чегарани кесиб ўтиш тартиб-таомиллари тубдан соддалаштирилди – чегарадош туманлар аҳолиси эркин мулоқот қилиш имкониятига эга бўлди, Марказий Осиё давлатлари билан транспорт алоқаси даражаси сезиларли даражада оширилди, хусусан, автобус қатнови тикланди.

Шунингдек, ўзаро манфаатли иқтисодий ва савдо алоқаларини жадал оширишга алоҳида эътибор қаратилди. Савдо тартиб-таомиллари анча соддалаштирилди, товарларнинг чегарадан ўтиши эркинлашди. Ўзаро инвестициялар учун йўл очилди. Буларнинг барчаси Ўзбекистон билан минтақа мамлакатлари ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажмини бир неча баравар оширишга имкон яратди.

Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази экспертларининг таҳлилларига кўра, Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари билан савдо ҳажми охириги 6 йил ичида 3 баравар ошиб, 2016 йилдаги 2,5 млрд доллардан 2022 йилда 7,5 млрд долларга етган.

Минтақада ўзаро савдо-сотиқнинг ўсиши асосий индикаторлардан бири бўлиб хизмат қилди. Ушбу давр мобайнида Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатларига экспорти 2,4 баравар –1,3 млрд доллардан 3,1 млрд долларгача, импорт эса 3,6 баравар – 1,2 млрд доллардан 4,4 млрд долларгача ошган. Шунингдек, Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг умумий ҳажмида Марказий Осиё давлатларининг улуши 10,2 фоиздан 15 фоизгача кўпайган.

Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан савдо айланмаси 2022 йил якуни бўйича қуйидагича бўлди:

- Қозоғистон билан – 4,6 млрд доллар. 2021 йилга нисбатан ўсиш 17,9 фоизни ташкил этиб, экспорт ҳажми – 1,4 млрд доллар, импорт ҳажми эса 3,2 млрд доллар;
- Қирғизистон билан – 1,3 млрд доллар. Ўсиш – 32,1 фоиз. Экспорт ҳажми – 979,3 млн доллар, импорт ҳажми – 280,7 млн доллар.
- Туркменистон билан – 926,3 млн доллар. Ўсиш 2,7 фоиз. Экспорт ҳажми – 194,8 млн доллар, импорт ҳажми – 731,5 млн доллар.
- Тожикистон билан – 674,4 млн доллар. Ўсиш 11,4 фоиз. Экспорт ҳажми – 519,9 млн доллар, импорт ҳажми эса 154,5 млн доллар.

Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари билан савдо айланмасидаги энг катта улуши Қозоғистонга тўғри келган – 62 фоиз, қолган қисми: Қирғизистон – 17 фоиз, Туркменистон – 12 фоиз ва Тожикистон – 9 фоиз, билан амалга оширилган.

Минтақавий хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорликнинг мустақамланишини минтақа давлатлари ўртасида ишончнинг ортиб бориши кўрсаткичи деб ҳисоблаш мумкин. Буни 2021 йилда Тожикистон ва Қозоғистон билан ўтказилган ҳарбий машғулотлар, шунингдек, Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг БМТ, МДҲ ва ШҲТ каби халқаро ташкилотлар доирасидаги ҳамкорлиги тасдиқлаб турипти.

БМТ Бош Ассамблеясининг бир овоздан маъқулланган Оролбўйи минтақасини “экологик инновациялар ва технологиялар зонаси” деб эълон қилган резолюцияси бунга ибратли мисол бўла олади. Резолюция ташаббуси Ўзбекистонга тегишли бўлиб, Қозоғистон, Тожикистон ва Туркменистонни киритган ҳолда 50 та давлат унинг ҳаммуаллифи сифатида чиқдилар.

Минтақалар ҳамкорлигини кучайтиришга қаратилган Президент Шавкат Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувлари форматини ташкил этиш тўғрисидаги ташаббуси – шубҳасиз, унинг ўзоқни кўра биладиган сиёсатчи сифатидаги юксак эътиборга сазовор ишларидан бири бўлди. Ўтган давр мобайнида бундай учрашувларнинг бештаси – 2018 йили Нур-Султонда, 2019 йили – Тошкентда, 2021 йили – Туркманбошида, 2022 йили – Қирғизистоннинг Чўлпон-ота шаҳрида ва бешинчи учрашуви 2023 йил - бешинчи Маслаҳат учрашуви Қозоғистоннинг Нур-Султон шаҳрида бўлиб ўтди. Бу учрашувларнинг барчасида Марказий Осиё учун долзарб бўлган сув ресурслари, иқлим ўзгаришлари, транспорт коммуникацияси, камбағаллик билан курашиш, маданий-гуманитар алоқаларни ривожлантириш, таълим ва туризм соҳаларида ҳамкорлик, хавфсизликни таъминлаш

соҳасидаги кўп томонлама ҳамкорликка устунлик берувчи масалалар ва муаммолар муҳокама қилинди.

Ўзбекистонда Учинчи Ренессансни шакллантириш учун инсон капиталига инвестициялар киритиш борасида катта ишлар амалга оширилмоқда.

Ислохотларнинг инсон тафаккурини ўзгартиришга йўналтирилганлиги уларнинг муҳим таркибий қисми сифатида юзага чиқади, чунки айнан улар янги Ўзбекистонни яратувчиларидир. Инсоний капитал сифати – ҳар қандай модернизация ва иқтисодий муваффақиятнинг энг муҳим пойдеворидир. Бинобарин бу пойдеворнинг асосида тараққиёт стратегияси қуриладиган ғоялар туради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Учинчи Ренессанс” ғояси шундай ғоя бўлади деб ҳисоблашга тўла асослар бор.

Бу ғоянинг моҳияти шундан иборатки, у, бир томондан, қачонлардир замонавий Ўзбекистон ҳудуди ўз билимларини бошқа цивилизация ва халқларга берадиган жаҳон илмий, маданий ва маънавий тараққиёт маркази бўлганлиги тўғрисидаги хотира яшайдиган ўтмишга, маънавий-тарихий илдизларга, миллий ўз-ўзини англаш ва маданиятнинг чуқур қатламларига мурожаат қилади. Бундай интеллектуал гуллаб-яшнаш даврлари Биринчи “маърифат” Ренессанси (IX-XII асрлар) ва Иккинчи “темурийлар” Ренессанси (XIV-XV асрлар) бўлган. Бинобарин Президентимиз томонидан илгари сурилаётган, Учинчи Ренессанс ғояси ҳозир ва келажакка қаратилгандир. Ҳозирги кунда дунёда халқлар иқтисодиёти ва фаровонлигини, уларнинг XXI асрдаги рақобатбардошлилигини белгилаб берадиган ахборот-коммуникация соҳасидаги илғор билимлари асосида янги илмий-техник инқилоб бормоқда. Ўзбекистон учун бу чорлов ва айни вақтда глобал тараққиёт авангардига киришнинг тарихий имкониятидир, бироқ бу мақсадларни амалга оширишнинг асосларидан бири бўлган таълим тизимини ривожлантириш ва янги авлодни тарбиялашгина тикланишимизнинг учинчи даврини бошлаб беради.

Белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда Янги Ўзбекистонда узоқ муддатга мўлжалланган ривожланиш мақсади аниқ белгиланди, унда таълим ислохотига тизимли характер касб этади. Бунда биринчи навбатда, мактабгача таълимга юқори эътибор қаратилди, чунки айнан болалик даврида тафаккур, билимга муҳаббат, маънавий ва эстетик тасаввурларни ўйғотиш муҳим ҳисобланади. Бу мақсадларга эришиш учун 2017 йили Мактабгача таълим вазирлиги бунёд этилди ва 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида Мактабгача таълим тизимини ривожлантириш концепцияси қабул қилинди. Қабул қилинган қарорлар натижасида 2020 йилга келиб болаларни мактабгача таълимга қамраб олиш 2015 йил кўрсаткичларига солиштирганда бир неча баробарга ортди.

Бинобарин Шавкат Мирзиёев “Нажот – таълимда, нажот – тарбияда, нажот – билимда. Чунки, барча эзгу мақсадларга билим ва тарбия туфайли эришилади” дея таъкидлади. Сўнгги олти йилда болаларни мактабгача таълим билан қамраб олиш даражаси 27 фоиздан 70 фоизга етиши натижасида бугунги кунда 2 миллионга яқин бола боғчага бормоқда. Ўзбекистонда 2023 йилда 70 та янги мактаб қурилиши, 460 та мактаб кенгайтирилиб, хусусий инвестициялар иштирокида 100 та янги мактаб қуриш лойиҳалари бошланганди ва келгуси беш йилда уларнинг сонини 1 мингтага етказиш режалаштирилган.

Яқинда Тошкент шаҳрида ўтказилган ЮНЕСКОнинг Мактабгача таълим бўйича Умумжаҳон анжуманида ҳам бу ислоҳотлар юксак эътироф этилди.

Ёш авлоднинг олий махсус таълим олишга ўсиб бораётган истаги фонида олий таълим тизими жиддий ўзгаришларни бошидан кечирмоқда. 2020 йилда Ўзбекистонда олий ўқув юртларига кириш учун ариза беришнинг энг юқори кўрсаткичи – деярли 1,5 млн. абитуриент қайд қилинди. 2022-2023 ўқув йилига давлат буюртмаси бакалавриат учун – 110,707 нафар талабани, магистратура учун – 10,688 нафар талабани ташкил этди.

Ўзбекистон ҳукумат келгусида ҳам тегишли таълим инфратузилмасини ривожлантириш ва таълим бозорини иқтисодий ўсишнинг таъминловчисига айлантиришга ҳамда илмий ва кадрларга оид базани мустаҳкамлашга кўмаклашиш режалаштирилмоқда. Ўзбекистонда сўнгги йилларда олийгоҳлар сони 2,5 баробар кўпайиб, 198 тага етди, умуман олганда, олий таълим билан қамраб олиш 9 фоиздан 38 фоизгача ўсди, 41 та олийгоҳга академик ва молиявий мустақиллик берилди.

Янги Ўзбекистон – ижтимоий давлат Ижтимоий давлат бу, энг аввало, инсон салоҳиятини рўёбга чиқариш учун тенг имкониятлар, одамлар муносиб ҳаёт кечиришига зарур шароитлар яратиш, камбағалликни қисқартириш, демакдир. Ижтимоий ислоҳотларнинг мақсади ислоҳотлар натижасида одамларнинг тез ўзгариб бораётган ижтимоий-иқтисодий шароитларга мослашишига кўмаклашиш, ижтимоий-иқтисодий шароитлар ва самарали ижтимоий ҳимоя тизимини яратишдан иборат.

Айнан Президент Шавкат Мирзиёевнинг қатъиятлиги билан ўтган йилларда табу қўйилган (тақиқланган) камбағаллик муаммоси жамоатчилик муҳокамасига олиб чиқилди ва кўп ҳолларда мамлакатнинг ижтимоий сиёсати стратегиясини белгилай бошлади. Мухтарам Президентимиз илк бор бу мавзуга ўзининг 2020 йил 24 январида Парламентга мурожаатида тўхталган эди. Ўтган йиллар мобайнида бу борада олиб борилган ишлар натижасида аҳолининг кам таъминланган қатлами умумий аҳоли миқдорининг 23 фоиздан 2024 йилга келиб 11 фоизга тушишига эришилди. Келгуси уч йилда 7 фоизга тушириш режалаштирилган

Бу эришилган натижалар Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш муаммосини ҳал қилишга комплекс ёндашувларни ишлаб чиқиш бошланганидан далолатдир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги ташкил этилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги мамлакатда камбағаллик чегарасини аниқлашда кўрсаткич ва тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича мўлжал олиш ролини ўйнайдиган уй хўжалиқларини ўрганиш натижалари бўйича аҳолининг энг кам истеъмол харажатлари (ИХЭКМ, инсоннинг озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотларига, шунингдек, хизматларга кундалик эҳтиёжи) ни ҳисоблашни бошлади. Бундан ташқари, Бутунжаҳон банки ва БМТ Тараққиёт дастури экспертлари билан ҳамкорликда ўрта ва узоқ муддатли истиқболда камбағалликни қисқартириш мақсадларини аниқлаш учун “2021-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасида камбағалликни қисқартириш стратегияси” нинг лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш муаммоси ечимларини топиш мақсадида, бугунги кунда янги иш ўринларини яратиш, ходимлар малакасини ошириш,

Ўзининг кичик ёки оилавий тадбиркорлигини бошлаш истагини маълум қилган одамларни касбга ўргатиш ва қўллаб-қувватлашга эътибор қаратадиган Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлигининг Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги ва ҳокимиятлар фаолиятини белгиловчи чора-тадбирлар мантиғи белгиланди.

Мамлакатда камбағалликни қисқартириш муаммосига комплекс тарздаги ёндашув аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламини манзилли қўллаб-қувватлашга эътиборни кучайтирди. Бу борада “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтар” ларини яратиш, ягона ижтимоий реестр орқали муҳтожларга ёрдам кўрсатиш каби ташаббусларни алоҳида таъкидлаш керак. Кўрилган чора-тадбирлар натижасида ижтимоий пенсия ва нафақа олувчи оилалар миқдори икки баробарга ошди.

Ривожланган мамлакатлар тажрибасидан маълумки, замонавийлашиш, ижтимоий-иқтисодий ва илмий силжишни мақсад қилган жамиятни ислоҳ қилиш уни либераллаштириш ва фуқаролик қадриятлари, инсон ҳуқуқлари ва либерал эркинликларнинг ҳақиқий ташувчиси бўлган масъулиятли фуқарони шакллантирмай туриб, тасаввур қилиш мураккаб. Шу муносабат билан Ўзбекистон ислоҳотларида аввал бошиданоқ жамият ҳаётининг барча жабҳаларини либераллаштиришга катта эътибор қаратилганлиги муҳим аҳамият касб этмоқда.

Халқ билан тўғридан-тўғри мулоқот одамлар ўз фикрларини эркин айта оладиган ҳамда давлат органлари депутатлари ва раҳбарлари билан бевосита мулоқот ўрната оладиган ОАВ ва ижтимоий тармоқлар кўринишидаги эркин ахборот майдончаларини яратишни англатади. Буларнинг барчаси замонавий демократиянинг ўзига хос хусусиятларидан биридир.

Ўзбекистонда эришилган муҳим ютуғлардан бири бу Халқаро меҳнат ташкилотининг “Ўзбекистон 2021 йили пахтачиликда ишлаб чиқариш циклидан мажбурий ва болалар меҳнатини йўқ қилишга муваффақ бўлди”, деб эълон қилгани, натижада Cotton Campaign коалицияси томонидан ўзбек пахтасидан ўн йиллик глобал бойкот олиб ташланганини эълон қилиши, шу билан Ўзбекистон тўқимачилик тармоғига кийим-кечак ва ритейлерларнинг етакчи жаҳон брендларини кириб келиши учун шароит яратилгани бўлди.

Мамлакатда 2030 йилга қадар гендер тенгликка эришиш стратегиясининг қабул қилингани ва Ўзбекистонда гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссиянинг ташкил этилганлиги инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги ютуқдир. Мамлакатимиз сиёсий ҳаётида аёлларнинг фаол иштироки ортиб бормоқда. Парламент сайлови яқунларининг кўрсатишича, хотин-қизлар барча сайланган депутатларнинг 32 фоизини ташкил этди.

Бугун мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар жадаллашгани ва Ўзбекистон янги тараққиёт йўлига қадам қўяётгани, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, таълимий, илмий муҳитнинг ўзи эса анча мураккаб ва серқирра бўлиб бораётгани, бу содир бўлаётган жараёнларни узлуксиз таҳлил қилишнинг, тезда тузатишлар киритишнинг, бошқарувни такомиллаштириш ва ўсишнинг янги манбаларини креатив тарзда топишнинг долзарблигини оширилиши барчага аён бўлиб бормоқда. Шунингдек “Ўзбекистон - 2030 стратегияси”нинг қабул қилиниши ва Ўзбекистон Республикаси янги тахрирдаги Конституцияни қабул қилиниши мамлакат ҳаётининг

мухим сиёсий воқеалар бўлиб ҳисобланади. Шунингдек, асосий концептуал ғояси бўлган “инсон – жамият – давлат” бўлган ислохотлар фалсафасининг кейинги эволюциясининг мантиқий давоми эканлигини тасдиқлайди.

Ўзбекистон - 2030 стратегиясининг асосий мақсади ҳар бир фуқаронинг миллати, тили ва динидан қатъи назар унинг қонуний манфаатлари ва фаровонлиги таъминладиган, келгусида эркин фуқаролик жамиятини ривожлантиришни амалга ошириладиган халқпарвар ва инсонпарвар давлатни барпо этиш ҳисобланади. Бу мақсад “Янги Ўзбекистон – маърифатли жамият” концепцияси, шунингдек, давлат органлари ишининг асосий тамойили бўладиган қонун устуворлиги ва адолатли ижтимоий сиёсат тамойиллари асосида жамиятни маънавий ривожлантириш билан чамбарчас боғлиқ. Янги Ўзбекистонда эътибор иқтисодиёт, хусусий тадбиркорлик, инсоний капитални ривожлантириш ва хорижий инвестицияларни жалб этишга кенг эътибор қаратилмоқда.

